

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Халилова Шахноза Тургуновна

Доктор педагогических наук, профессор Заведующая кафедры «педагогике» университета
науки и технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391815>

Аннотация. В статье раскрывается значение межкультурной коммуникации. Рассмотрены взаимозависимость обучения иностранным языкам и межкультурной коммуникации в профессиональной подготовке специалистов.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иностранный мир, иностранная культура, коммуникативная компетентность.

Abstract. the article reveals the importance of intercultural communication. The interdependence of teaching foreign languages and intercultural communication in the professional training of specialists is considered.

Keywords: intercultural communication, foreign world, foreign culture, communicative competence.

Annotatsiya. Maqolada madaniyatlararo muloqotning ahamiyati ochib berilgan. Mutaxassislarni kasbiy tayyorlashda chet tillarini o'rgatish va madaniyatlararo muloqotning o'zaro bog'liqligi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: madaniyatlararo muloqot, xorijiy dunyo, xorijiy madaniyat, kommunikativ kompetentsiya.

В современном обществе возросла образовательная значимость изучения иностранных языков, повлекшая за собой усиление мотивации в их изучении. Необходимость обучать учеников особенностям невербального поведения носителей изучаемого языка указано в стандартах второго поколения [1].

Обучение языку в условиях современного мира невозможно без обозначения межкультурной коммуникации как сферы преломления языковых интересов, изучающих язык и обучающих языку. Межкультурная коммуникация является своего рода лингвистической экологической нишей, в которой сохраняются и совершенствуются по мере развития непосредственно коммуникации как академической дисциплины все достижения культурной антропологии и исследования коммуникативных процессов в мире перемен [2]. Однако в процессе коммуникации могут возникнуть как языковой, так и культурный барьеры, которые препятствуют общению.

Межкультурная коммуникация – это не только наука, но и набор навыков, которыми можно и нужно владеть. В первую очередь в этих навыках нуждаются те, чья профессиональная деятельность связана с взаимодействием между культурами, когда ошибки и коммуникативные неудачи приводят к другим провалам – в переговорах, неэффективной работе коллектива, к социальной напряженности. Таким образом, на фоне все повышающегося интереса к изучению культур разных народов, пристального внимания к вопросам межкультурного общения, задача преподавателя научить не только понимать иностранный язык и говорить на нем, но и дать конкретные знания об особенностях той или иной культуры в области профессиональной, социальной и отчасти

межличностной коммуникации. Результатом эффективности таких обучающих программ является диалог культур, взаимопонимание, терпимость и уважение к культуре партнеров по коммуникации. “Поскольку язык - это зеркало культуры, копилка культуры, передатчик, орудие и инструмент культуры, решение актуальной задачи обучения иностранным языком как средству коммуникации между представителями разных народов заключается в том, что 35 языки должны изучаться в единстве с миром и культурой народов, говорящих на данном языке” [1, 78]. Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в пространственных разъяснениях [3, 5]. Несомненно, преподавание иностранных языков и межкультурная коммуникация тесно связаны и взаимозависимы.

Урок иностранного языка – это практика межкультурной коммуникации, ведь за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире. Преподаватель иностранного языка выступает как посредник, «полномочный представитель» культуры страны изучаемого языка. Даже владея иностранным языком, не всегда удаётся понять друг друга, и причиной этого нередко является расхождение культур. При изучении иностранного языка обучаемый выполняет различного рода действия, в процессе выполнения которых он развивает ряд компетенций: общую, коммуникативную, и языковую.

Каждый урок иностранного языка - это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием (опять же иностранным, если слово иностранное) представление о мире. Уровень знания иностранного языка студентом определяется не только непосредственным контактом с его преподавателем. Для того чтобы научить иностранному языку как средству общения, нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь преподавания иностранных языков с жизнью, активно использовать иностранные языки в живых, естественных ситуациях. Вопрос о решении актуальной задачи обучения иностранным языкам как средству коммуникации между представителями разных народов и культур заключается в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках.

Преодоления языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности общения между представителями разных культур. Для этого нужно преодолеть барьер культурный. В приводимом ниже отрывке из интересного исследования И.Ю. Марковиной и Ю.А. Сорокина представлены национально-специфические компоненты культур, то есть как раз то, что и создает проблемы межкультурной коммуникации: «В ситуации контакта представителей различных культур (лингвокультурных общностей) языковой барьер - не единственное препятствие на пути к взаимопониманию. Национально-специфические особенности самых разных компонентов культур коммуникантов (особенности, которые делают возможной реализацию этими компонентами этно дифференцирующей функции) могут затруднить процесс межкультурного общения. К компонентам культуры, несущим национально-специфическую окраску, можно отнести как минимум следующие: → традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи (определяемые как традиции в “социо

нормативной” сфере культуры) и обряды (выполняющие функцию неосознанного приобщения к господствующей в данной системе нормативных требований); → бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее нередко называют традиционно-бытовой культурой; → повседневное поведение (привычки представителей некоторой культуры, принятые в некотором социуме нормы общения), а также связанные с ним мимический и пантомимический (кинесический) коды, используемые носителями некоторой лингвокультурной общности; → “национальные картины мира”, отражающие специфику восприятия окружающего мира, национальные особенности мышления представителей той или иной культуры; → художественную культуру, отражающую культурные традиции того или иного этноса [5, 142]. Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального языка и культуры. В межкультурном общении необходимо учитывать особенности национального характера коммуникантов, специфику их эмоционального склада, национально специфические особенности мышления». Межкультурное обучение при изучении иностранного языка отличается от других направлений современного образования. Отличие состоит в том, что нужные знания и умения приобретаются в основном через прямые культурные контакты. Иностранный язык в данном случае требуется в функциональном плане, как средство общения с людьми других стран. Из этого вытекает основная задача преподавания иностранных языков - обучение языку как практическому и полноценному средству общения. Повышение уровня обучения коммуникативному общению, общению между людьми разных национальностей может быть достигнуто только при понимании и учете социокультурного фактора. Одно из условий восполнения этого пробела - расширение и углубление роли социокультурного компонента в развитии коммуникативных способностей. По словам С.Г. Тер-Минасовой, «знать значения и правила грамматики явно недостаточно для того, чтобы активно пользоваться языком как средством общения. Необходимо знать, как можно глубже мир изучаемого языка.

Помимо значений и правил грамматики нужно знать:

- 1) когда сказать/написать, как, кому, при ком, где;
- 2) как данное значение/понятие, данный предмет мысли живет в реальности изучаемого языка» [4].

В современной методике обучение иностранным языкам рассматривается не просто как вербальный процесс. Задачи обучения иностранному языку как средству общения неразрывно переплетаются с задачами изучения общественной и культурной жизни стран и народов изучаемого языка. Максимальное развитие коммуникативных способностей является основной задачей преподавания иностранных языков. Для ее успешного решения необходимо освоить новые методы преподавания, направленные на развитие всех четырех видов речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, понимание на слух), а также необходимо освоить принципиально новые учебные материалы, с помощью которых можно научить людей общаться.

В процессе обучения иностранному языку важен систематический контроль за качеством усвоения понятий межкультурного общения, как компонентов речевого и неречевого поведения. В этом плане исключительно эффективным является проведение ролевых игр на тему межкультурной коммуникации. В условиях управляемого вовлеченного наблюдения осуществляется тренинг коммуникативного поведения, воспитывается уважение к национальному менталитету, традициям и обычаям,

формируются коммуникативно-прагматические нормы единиц общения. Так складываются модели коммуникативного поведения, «работающие» в социуме – самоценный результат и смысл поликультурного общения. Теоретические знания языка должны дополняться практическими умениями того, когда сказать, что сказать, кому сказать, как можно использовать значение данного слова в конкретном контексте.

Основные трудности использования лексических единиц возникают в следующих случаях:

1) лексико-фразеологическая сочетаемость слов, т.е. каждое слово языка имеет свой резерв сочетаемости. Например, английский глагол to pay, означающий «платить» сочетается с такими несочетаемыми, с точки зрения русского языка, словами, как attention – внимание;

2) несколько значений иностранного слова. Например, английское слово book (в значении книга) – to buy a book (купить книгу) и to book a ticket (забронировать билет);

3) ситуация — когда перевод отдельного слова не совпадает с переводами этого слова в словосочетаниях. Например, записка – note, но деловая записка – memorandum, докладная записка – report, любовная записка — love letter.

Межкультурная коммуникация становится очень важным средством обучения иностранным языкам, поскольку каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым иностранным словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире [4]. Осознание возможных проблем, возникающих в межкультурной коммуникации представителей разных культур, понимание ценностей и общепринятых норм поведения являются довольно значимыми факторами в изучении иностранного языка. И когда обучающиеся подготовлены к их решению соответствующим образом, они могут избежать непонимания, неадекватного восприятия поведения и потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть из-за неправильные использования языка, ошибочной интерпретации реакции собеседника и оценки сложившейся ситуации. А способность студента к преломлению культурных ценностей в своем поведении способствует становлению его как хорошего специалиста в сотрудничестве с представителями мирового сообщества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. университета и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведения. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 336 с.
2. Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации / В.Б. Кашкин. М.: Восток-Запад. 2007. 292 с
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово / Slovo, 2000.
4. Халилова Ш.Т. Межкультурная коммуникация в преподавании иностранного языка как эффективная форма социального взаимодействия // Вестник ТОГИРРО, 2023. № 2. С. 244-247.
5. Lewis R.D. When cultures collide: leading across cultures: 3rd ed. / Richard D. Lewis. London; Boston: Nicholas Brealey Publishing, 2005. 599 pp.